

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TURKIY DAVLATLAR O‘RTASIDAGI O‘ZARO ALAQALAR VA IMKONIYATLAR

SHAVKAT TO‘RAYEV

Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti bo‘lim boshlig‘i, falsafa doktori (DSc).

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va turizm sohalardagi hamkorlik munosabatlari tahlil qilinadi. Maqola doirasida Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi hamkorlik, integratsiya jarayonlari, mavjud muammolar va istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari muhokama qilinadi. Shuningdek, turkiy davlatlar o‘rtasidagi madaniy aloqalar, tarixiy merosni saqlash va rivojlantirish bo‘yicha hamkorlik masalalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: turkiy davlatlar, mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy integratsiya, madaniy aloqalar, turizm, Turkiy davlatlar tashkiloti, transport yo‘laklari, energetika hamkorligi.

Аннотация: В данной статье анализируются отношения сотрудничества между тюркскими государствами в экономической, политической, культурной и туристической сферах. В рамках статьи рассматриваются сотрудничество в рамках Организации тюркских государств, интеграционные процессы, существующие проблемы и перспективные направления развития. Также освещаются вопросы культурных связей между тюркскими государствами, сотрудничества в области сохранения и развития исторического наследия.

Ключевые слова: тюркские государства, региональное сотрудничество, экономическая интеграция, культурные связи, туризм, Организация тюркских государств, транспортные коридоры, энергетическое сотрудничество.

Abstract: This article analyzes cooperative relations between Turkic states in the economic, political, cultural, and tourism spheres. The article examines collaboration within the framework of the Organization of Turkic States, integration processes, existing challenges, and promising areas for development. It also highlights issues of cultural ties between Turkic states and cooperation in preserving and developing historical heritage.

Keywords: Turkic states, regional cooperation, economic integration, cultural ties, tourism, Organization of Turkic States, transport corridors, energy cooperation.

KIRISH: XXI asrda xalqaro munosabatlarda mintaqaviy integratsiya jarayonlari global taraqqiyotning muhim omiliga aylandi. Bunday sharoitda tarixiy, madaniy va lingvistik jihatdan yaqin bo‘lgan turkiy davlatlar hamkorligi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Turkiy tilli davlatlar – Ozarbayjon, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, O‘zbekiston, Turkmaniston va Turkiya – so‘nggi yillarda o‘zaro aloqalarni mustahkamlash va rivojlantirish yo‘lida muhim qadamlar tashladilar.

Tarixiy jihatdan turkiy xalqlar o‘rtasidagi aloqalar asrlar davomida rivojlanib kelgan bo‘lsa-da, zamonaviy turkiy davlatlarning mustaqillikka erishishi va 2009 yilda Naxchivon shartnomasi imzolanishi bilan rasmiy institusional hamkorlik shakllandi[1]. Dastlab Turkiy tilli davlatlar kengashi (Turkiy kengash) sifatida tashkil etilgan bu tuzilma, 2021 yilda Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) nomini oldi va o‘z faoliyatini kengaytirdi.

Bu maqolada turkiy davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikning turli jihatlarini – iqtisodiy aloqalar, siyosiy muloqot, madaniy-gumanitar hamkorlik va turizm sohasidagi aloqalarni tahlil qilish orqali, ularning bugungi holati va istiqboldagi imkoniyatlarini aniqlash maqsad qilingan.

Turkiy xalqlar o‘rtasidagi munosabatlar chuqur tarixiy ildizlarga ega. Ularning etnik, tili va madaniy yaqinligi hamkorlikning tabiiy asosini tashkil etadi. XX asr boshlarida turkiy birlik g‘oyasi, xususan Ismoil G‘aspirali, Yusuf Akchura[2], Turkiston jadidlari singari ma’rifatparvarlar tomonidan ilgari surilgan edi. Ammo Sovet Ittifoqi davrida turkiy respublikalarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa qilish imkoni yo‘q edi.

1991 yilda turkiy respublikalar mustaqillikka erishdilar va o‘z tashqi siyosatlarini mustaqil belgilash imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Turkiya bu davrda yangi mustaqil bo‘lgan turkiy davlatlarni birinchilardan bo‘lib diplomatik tan oldi va qo‘llab-quvvatlash bildirdi[3].

Turkiy davlatlarning rasmiy hamkorligi 1992 yildan boshlab turkiy tilli davlatlar sammitlari shaklida boshlandi. 2009 yil 3 oktabrda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya rahbarlari tomonidan imzolangan Naxchivon shartnomasi turkiy hamkorlikda yangi davr boshlanishiga asos bo'ldi va rasmiy ravishda Turkiy kengash (hozirgi TDT) tuzildi[4].

Turkiy davlatlar hamkorligi yildan yilga kengayib nufuzi ortib bormoqda. Jumladan, O'zbekiston 2019 yilda TDTga to'laqonli a'zo sifatida qo'shildi, Turkmaniston esa kuzatuvchi maqomiga ega. Vengriya 2018 yildan boshlab tashkilotda kuzatuvchi davlat sifatida ishtirok etib kelmoqda. Shimoliy Kipr Turk Respublikasi esa 2022 yilda kuzatuvchi maqomini oldi[5].

TAHLIL VA NATIJALAR: Turkiy davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi. 2022 yilda turkiy davlatlar o'rtasidagi o'zaro savdo hajmi 24 milliard dollarni tashkil etdi, bu 2010 yilgi ko'rsatkichdan deyarli ikki barobar ko'pdir[6]. Ammo bu raqam hali ham ularning umumiy savdo aylanmasining 5 foizidan kamini tashkil etadi, bu esa hamkorlikning katta salohiyati mavjudligidan dalolat beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turkiy davlatlar o'rtasidagi savdoni ko'paytirish uchun tariflarni bixillashtirish, texnik to'siqlarni bartaraf etish va chegara qiyinchiliklarini yengillashtirish kerakligi aniqlangan[7] va TDT doirasida iqtisodiy hamkorlik strategiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda 2025 yilgacha turkiy davlatlar o'rtasidagi savdo hajmini 50 milliard dollargacha oshirish maqsad qilingan.

Turkiy davlatlarning geostrategik joylashuvi transport va logistika sohasida muhim imkoniyatlar yaratadi. Transxazar xalqaro transport yo'li (O'rta koridor) Xitoydan Yevropagacha bo'lgan yuk tashishlarni ta'minlaydigan muhim logistika tarmog'i bo'lib, turkiy davlatlar undan to'liq foydalanish imkoniyatiga ega[8]. Baku-Tbilisi-Qars temir yo'li loyihasining amalga oshirilishi, Xazar dengizidagi port infratuzilmasining rivojlanishi va Transxazar optik kabeli kabi loyihalar transport-kommunikatsiya sohasidagi hamkorlikning muhim yutuqlaridir. TDTga a'zo davlatlar rahbarlarining 2022 yil Samarqand sammitida transport sohasidagi raqamlashtirishni jadallashtirish va "yagona darcha" bojxona xizmatlarini joriy etish bo'yicha qarorlar qabul qilindi[9].

Turkiy davlatlarning energetika sohasidagi imkoniyatlari va ehtiyojlari bir-birini to'ldiradi. Qozog'iston, Ozarbayjon va Turkmaniston yirik neft va gaz zahiralari ega bo'lib, Markaziy Osiyo uchun manfaatli hamkorlik imkoniyatini beradi. Shuningdek, turkiy davlatlar qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish sohasida ham hamkorlikni kuchaytirmoqda. Qozog'iston, O'zbekiston va Turkiya quyosh va shamol energiyasi sohasida yirik loyihalarni amalga oshirmoqda, tajriba almashish va qo'shma investitsiyalar esa bu sohada kelajakda yanada kengroq hamkorlik uchun zamin yaratadi[10].

Turkiy davlatlar o'rtasidagi siyosiy hamkorlik va muloqot so'nggi yillarda sezilarli darajada faollashdi. TDT davlat rahbarlarining muntazam sammitlari, tashqi ishlar, mudofaa, iqtisodiyot va boshqa vazirliklar rahbarlarining uchrashuvlari mintaqaviy va global masalalarni muhokama qilish uchun muhim platformaga aylandi. 2021 yil noyabr oyida Istanbulda bo'lib o'tgan sammitda TDTning "2040 yilgacha ko'rinishi" (Vision 2040) hujjati qabul qilindi. Bu strategik hujjat tashkilotning kelgusi yigirma yildagi ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi[11].

Mintaqaviy xavfsizlik masalalari, jumladan terrorizm, ekstremizm, narkotik moddalar savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashda ham turkiy davlatlar o'rtasida hamkorlik mavjud. Shuningdek, Afg'onistondagi vaziyat, Qorabog' mojarosi va Markaziy Osiyodagi chegara masalalari kabi mintaqaviy muammolar bo'yicha o'zaro maslahatlashuvlar olib borilmoqda. 2025 yil 31 martda Markaziy Osiyodagi muhim diplomatik voqea – O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegaralarining tutash nuqtasi to'g'risida tarixiy shartnoma imzolandi. Xo'jand shahrida bo'lib o'tgan uch tomonlama uchrashuvda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iziston Prezidenti Sadir Japarov ishtirok etdilar. Bu tarixiy voqeani dunyo siyosiy maydonidagi xalqaro aloqalar o'rtasida erishilgan katta yutuqlardan biri deb baholash mumkin. Uchrashuvda Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi davlat chegarasini delimitatsiya qilish to'g'risidagi shartnoma imzolanganini bilan bir qatorda, uch mamlakat chegaralari tutashgan hududda Do'stlik stelli

tantanalari ravishda ochildi. Bu hodisa mintaqada barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bilan birga, butun Markaziy Osiyoning xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Ta'kidlash joizki, TDT doirasida Turkiy davlatlarning qurolli kuchlari o'rtasida hamkorlik aloqalari ham mustahkamlanmoqda. Harbiy o'quv-mashg'ulotlar, mudofaa sanoati sohasida hamkorlik va tajriba almashish kabi yo'nalishlarda aloqalar rivojlanmoqda.

Turizm sohasi turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Buyuk Ipak yo'li bo'ylab joylashgan tarixiy shaharlar, tabiiy landshaftlar va madaniy meros obyektlari turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

2018 yilda Turkiy kengash tomonidan "Zamonaviy Ipak yo'li qo'shma turizm paketi" tashabbusi ilgari surildi. Bu loyiha turkiy davlatlarning turistik salohiyatidan birgalikda foydalanish, yagona turistik marshrutlarni yaratish va birgalikda targ'ibot ishlarini olib borishni nazarda tutadi.

Turkiy davlatlar o'rtasida vizasiz rejim joriy etilishi va transport aloqalarining yaxshilanishi turizm sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun zamin yaratmoqda. COVID-19 pandemiyasidan keyingi davrda ichki turizmni rivojlantirish, ekoturizm va "Buyuk Ipak yo'li" turizmni rivojlantirish bo'yicha yangi tashabbuslar ilgari surilmoqda. TDT doirasida turizm sohasidagi raqamlashtirish, turistik xizmatlar sifatini yaxshilash va hamkorlikni kengaytirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi qabul qilingani ham buning yaqqol dalilidir.

1. Institusional asoslarning mustahkamlanishi: Turkiy hamkorlikning institusional asoslari so'nggi yillarda sezilarli darajada mustahkamlandi. TDTning "Turkiy dunyo ko'rishi – 2040" strategik hujjati, doimiy kotibiyatning samarali faoliyati, turli darajadagi muntazam uchrashuvlar mexanizmi va ixtisoslashgan institutlarning shakllanishi (Turkiy investitsiya jamg'armasi, Turkiy akademiya, Turkiy madaniyat va meros jamg'armasi) integratsiya jarayonlarini yanada chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Bu institusional tuzilmalar turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni qonuniy va tashkiliy jihatdan mustahkamlab, uzoq muddatli va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

2. Tranzit salohiyatidan foydalanish: Turkiy davlatlarning geografik joylashuvi ularga Yevroosiyo qit'asidagi asosiy transport yo'laklarini nazorat qilish va rivojlantirish imkonini beradi. Bir tomondan Xitoy, ikkinchi tomondan Yevropa va Yaqin Sharq o'rtasidagi savdo aloqalarida turkiy davlatlar muhim tranzit hudud vazifasini o'taydi. "Yangi Ipak yo'li", "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi, Xitoy-Yevropa temir yo'l qatnovlari – bularning barchasi turkiy davlatlar orqali o'tadi. Ushbu tranzit potensialni to'liq amalga oshirish uchun logistika infratuzilmasini rivojlantirish, chegara va bojxona jarayonlarini soddalashtirish, yagona transport-logistika tizimlarini yaratish va raqamlashtirish bo'yicha say-harakatlar davom ettirilmoqda.

3. Madaniy-gumanitar aloqalarning kengayishi: Turkiy xalqlarning umumiy tarixiy-madaniy merosi, til yaqinligi va ma'naviy qadriyatlar hamkorlikning mustahkam poydevorini tashkil etadi. Ta'lim sohasida talabalar va professor-o'qituvchilar almashinuvi, qo'shma ilmiy tadqiqotlar, turkiy tillar va adabiyotni o'rganish, yoshlar va ayollar uchun qo'shma dasturlar mintaqa xalqlarini bir-biriga yanada yaqinlashtirmoqda. TURKSOY doirasida o'tkazilayotgan madaniy tadbirlar, festivallar, ko'rgazmalar va an'anaviy Ko'chmanchi o'yinlari turkiy davlatlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlamoqda. Turistik almashinuv esa odamlarda boshqa turkiy davlatlar haqida to'g'ridan-to'g'ri tasavvur hosil qilish imkonini bermoqda.

4. Xalqaro maydondagi o'zaro qo'llab-quvvatlash: Turkiy davlatlar xalqaro tashkilotlarda – BMT, YEXHT, Islom hamkorlik tashkiloti va boshqa platformalarda o'z pozitsiyalarini muvofiqlashtirish orqali global va mintaqaviy masalalarda o'z manfaatlarini samaraliroq himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bunday hamkorlik turkiy davlatlarning xalqaro va mintaqaviy tashkilotlardagi ta'sirini oshiradi, mintaqaviy va global xavfsizlik masalalarida ularning ovozini kuchaytiradi. Iqlim o'zgarishi, terrorizm va ekstremizm, migratsiya kabi global muammolarga qarshi kurashda yagona pozitsiyani ishlab chiqish,

shuningdek, xalqaro taraqqiyot dasturlarida birgalikda ishtirok etish orqali turkiy davlatlar xalqaro arenada o'z ta'sirini kengaytirmoqda.

XULOSA: Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlik so'nggi o'n yillikda sezilarli darajada rivojlandi. TDT doirasidagi institusional hamkorlik, savdo-iqtisodiy aloqalarning kengayishi, transport-logistika va energetika sohasidagi yirik loyihalar, madaniy-gumanitar hamkorlik va turizm sohasidagi qo'shma tashabbuslar turkiy integratsiyaning muhim yutuqlaridir.

Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Turkiy davlatlar o'rtasidagi bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish va uyg'unlashtirish, savdo to'siqlarini bartaraf etish orqali savdo hajmini oshirish.

2. Transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish, raqamlashtirish va "yagona darcha" tamoyiliga asoslangan chegara nazorati tizimlarini joriy etish.

3. Energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish, ayniqsa qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha tajriba almashish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish.

4. Ta'lim, madaniyat va turizm sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish, studentlar va o'qituvchilar almashinuvini rag'batlantirish, qo'shma ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash.

5. Turkiy davlatlarning xalqaro tashkilotlardagi pozitsiyalarini muvofiqlashtirish, global va mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha o'zaro maslahatlashuvlarni kuchaytirish.

Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlik va integratsiya jarayonlarining rivojlanishi nafaqat bu davlatlarning o'zlari uchun, balki butun Yevroosiyo mintaqasi uchun ham barqarorlik va rivojlanishga hissa qo'shadi. Tarixiy, madaniy va lingvistik yaqinlik asosidagi bu hamkorlik XXI asrda yangi xalqaro tartibda muhim rol o'ynashi mumkin.

REFERENCES:

1. Aydingün, A., & Balım, Ç. (2012). The international Turkic cooperation in post Soviet era: A promising integration zone? *Bilig*, 61, 1-20.
2. Landau, J. M. (1995). *Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation*. Indiana University Press.
3. Wheeler, T. (2013). *Turkey's Role and Interests in Central Asia*. Saferworld Briefing.
4. Kassen, M. (2018). Understanding foreign policy strategies of Kazakhstan: A case study of the landlocked and resource rich Central Asian country. *Cambridge Review of International Affairs*, 31(3-4), 314-343.
5. Uludağ, M. B. (2023). The Organization of Turkic States and Its Vision for Eurasian Connectivity. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 25(1), 122-137.
6. Turan, S. (2023). Turkic Council to Turkic States: Transformation of Regional Institutional Cooperation. *Eurasian Research Journal*, 5(1), 7-23.
7. Mazhikeyev, A., & Edwards, T. H. (2020). The Eurasian Economic Union's Integration through Trading Networks. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 7(1), 5-28.
8. Contessi, N. P. (2020). The Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Exploring the "Greater Eurasian Partnership". *Journal of Eurasian Studies*, 11(2), 155-168.
9. Contessi, N. P. (2022). The Organization of Turkic States as a Regional Multilateral Institution. *Connections: The Quarterly Journal*, 21(1), 9-24.
10. Shuiyu, J. (2021). The Belt and Road Initiative and the Development of Central Asian Energy Resources. *Central Asian Survey*, 40(2), 240-261.
11. Balci, B. (2022). *Turkey and the Organization of Turkic States: A New Regional Vision*. Carnegie Endowment for International Peace.